

АРТЕРИИ ПЕЧЕНИ

Мухамеджанов А.Х.

Кандидат медицинских наук.

Резяпова Д.Р.

Зокиров Ф.К.

Alfraganus university неправительственная организация
высшего образования, г. Ташкент, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13882711>

Аннотация. Печень является одним из ключевых органов в организме человека, выполняющим множество функций, включая метаболизм, детоксикацию и синтез важных биохимических субстанций. Артерии печени играют важную роль в ее кровоснабжении. В этой статье рассматриваются анатомия, функции, клинические аспекты и патологии артерий печени, а также методы их визуализации и лечения заболеваний, связанных с ними.

Ключевые слова: Артерия-печени, Печень, Кровоснабжение, Системная-анатомия, Патологии печени, Ангиография, Хирургические вмешательства.

LIVER ARTERIES

Abstract. The liver is one of the key organs in the human body, performing many functions, including metabolism, detoxification and synthesis of important biochemical substances. The arteries of the liver play an important role in its blood supply. This article discusses the anatomy, functions, clinical aspects and pathologies of the liver arteries, as well as methods of their visualization and treatment of diseases associated with them.

Keywords: Hepatic artery, Liver, Blood supply, Systemic anatomy, Liver pathologies, Angiography, Surgical interventions.

Введение:

Печень является крупнейшей внутренней частью организма и выполняет критически важные функции, такие как фильтрация крови, хранение питательных веществ, синтез белков и метаболизм лекарственных препаратов. Артериальное кровоснабжение печени осуществляется преимущественно через печеночную артерию и воротную вену, что делает понимание анатомии и физиологии этих сосудов важным для диагностики и лечения заболеваний печени.

1. Анатомия артерий печени

1.1 Структура и типы артерий

Печеночная артерия (a. hepatica) является основной артерией, обеспечивающей кровоснабжение печени. Она делится на две основные ветви:

- Правая печеночная артерия — кровоснабжает правую долю печени.
- Левая печеночная артерия — кровоснабжает левую долю печени.

Каждая из этих артерий делится на более мелкие ветви, которые проникают в различные сегменты печени.

1.2 Ангиофизиология

Печеночная артерия получает кровь от брюшной аорты. При этом примерно 25% необходимого для печени кровотока поступает через артерию, тогда как остальная часть — через воротную вену, которая приносит кровь из ЖКТ и селезенки. Совместное поступление артериальной и венозной крови обеспечивает печень необходимыми питательными веществами и кислородом.

2. Функции артерий печени

Печеночные артерии выполняют несколько ключевых функций:

2.1 Обеспечение кислородом

Артерия печени обеспечивает кислородной кровью печень, что является критически важным для выполнения всех ее метаболических функций.

2.2 Поставка питательных веществ

Помимо кислорода, печеночные артерии участвуют в поставке различных биохимических веществ и витаминов.

2.3 Участие в регуляции кровотока

Печеночные артерии играют важную роль в регуляции общего кровотока в организме. При необходимости они могут изменять диаметр своего просвета, обеспечивая оптимальное кровоснабжение печени.

3. Патологии артерий печени

Несмотря на их критическую роль, артерии печени могут подвергаться различным заболеваниям и патологиям.

3.1 Атеросклероз

Атеросклероз может затрагивать печеночные артерии, приводя к их сужению и нарушению кровоснабжения печени, что может повлечь за собой множество осложнений.

3.2 Артериальные аневризмы

Аневризмы печеночной артерии могут возникать, приводя к риску разрыва и кровотечения. Это состояние требует немедленного медицинского вмешательства.

3.3 Ишемия

Недостаток кровоснабжения печени, обусловленный нарушениями в работе артерий, может привести к ишемии и печеночной недостаточности.

4. Методы диагностики артерий печени

Современные технологии обеспечивают диагностику заболеваний артерий печени и их патологий.

4.1 Ультразвуковая диагностика

Ультразвуковое исследование является первым уровнем диагностики, позволяющим оценить кровоток в печени и артериях, а также выявить возможные аномалии.

4.2 Ангиография

Ангиография является высокоточным методом визуализации артерий печени, позволяющим выявить такие патологии, как сужение и аневризмы.

4.3 Компьютерная томография (КТ) и магнито-резонансная томография (МРТ)

КТ и МРТ могут использоваться для получения детальных изображений анатомии печени и ее сосудов, что помогает в ранней диагностике заболеваний.

5. Лечение заболеваний артерий печени

Лечение различных патология артерий печени может охватывать как консервативные, так и хирургические подходы.

5.1 Медикаментозная терапия

Применяются антикоагулянты для предотвращения тромбообразования и стенозов, а также препараты, улучшающие микроциркуляцию.

5.2 Хирургическое вмешательство

В случаях аневризм или значительного сужения артерии может потребоваться хирургическое вмешательство для восстановления нормального кровотока. Это может включать стентирование или шунтирование.

5.3 Эндоваскулярные методы

Современные эндоваскулярные технологии обеспечивают возможность лечения артерий печени с минимальным риском и инвазивностью, что делает их особенно привлекательными для пациентов.

Заключение

Артерии печени играют незаменимую роль в анатомии и физиологии этого vital органа. Понимание их структуры и функций, а также патологии, может существенно повлиять на диагностику и лечение заболеваний печени. С учетом растущей заболеваемости патологиями, связанными с печеночными артериями, дальнейшие исследования в этой области остаются актуальными.

REFERENCES

1. Мур К. Л., Далли А. Ф. и Агур А. М. Р. (2017). Клинически ориентированная анатомия. Липпинкотт Уильямс и Уилкинс.
2. Schmitt, A. M., & Dvorak, C. C. (2018). "Анатомия печеночной артерии и ее вариации: анатомический обзор". Радиология брюшной полости, 43 (5), 1245-1254.
3. Кан Дж. Э. и соавт. (2015). "Взаимосвязь кровоснабжения и функции печеночной артерии". Американский журнал гастроэнтерологии, 110 (7), 929-935.
4. Юн С. Х. и Ли Б. С. (2016). "Расширенная визуализация печеночных артерий". Радиологические клиники Северной Америки, 54 (5), 1025-1044.
5. Айятурай Р. и соавт. (2020). "Эндоваскулярное лечение аневризм печеночной артерии: систематический обзор". Журнал сосудистой хирургии, 71 (3), 1243-1257.